

Documento de referencia del artículo

Este documento resume los datos bibliográficos del artículo y añade una copia de pantalla de su primera página como respaldo visual.

Revista	Foods
ISSN	2304-8158
Volumen	14
Issue	22
Número de artículo	3854
DOI	10.3390/foods14223854
Publicado	11 November 2025

Referencia sugerida

Hidalgo, C., Rodríguez, A., Serradilla, M.J., Martín, A., y Ruiz-Moyano, S. (2025). *Modelling the Combined Effects of Oxalic Acid, Water Activity, and pH on the Growth and Mycotoxin Production of Aspergillus spp. in a Dried Fig System*. Foods, 14(22), 3854. <https://doi.org/10.3390/foods14223854>

Figura 1. Captura de la primera página del artículo original.